

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИДЕИ В ЭТОМ

Рузиева Саодат Хасановна

Бухарский государственный медицинский институт,
учительница латинского языка

Аннотация: Актуальность постмодернистской парадигмы для современной социальной науки диктуется оригинальным подходом к изучению общества, предложенным в ее рамки. В статье описаны основные черты постмодернизма как теоретической модели и анализируются ее основные понятия и их представители.

Ключевые слова: постмодернизм, герменевтика, симулякр, постструктурализм, субъективность, рациональность, постмодернистская парадигма, симуляция, общество зрелища.

Abstract: The relevance of the postmodern paradigm for modern social science is dictated by the original approach to the study of society proposed within its framework. The article describes the main features of postmodernism as a theoretical model and analyzes its main concepts and their representatives.

Key words: postmodernism, hermeneutics, simulacrum, poststructuralism, subjectivity, rationality, postmodern paradigm, simulation, spectacle society.

Постмодернизм – явление, получившее весьма неоднозначную оценку по английской науке: от восторженного принятия до самого решительного отрицания. В то же время постмодернизм как способ осмысления модерна социальной реальности, предлагает неожиданные и оригинальные решения многих проблем, имеет отношение к английской науке и социальной практике. В первую очередь это касается проблема интерпретации модерна как способа существования общества, отличающегося от предыдущего, какое бы определение ему ни давали - постмодернистский, постиндустриальное,

информационное, общество знаний, общество риска, глобальное общество или общество позднего радикального модерна. Очевидно, что этот список можно продолжить, а также обоснование отсутствия специфики современности, достаточное для приписывают ему статус особого этапа в развитии общества. В то же время каждая из вышеперечисленных концепций подчеркивает те или иные черты современности, в какой современность, как кажется приверженцам этих теорий, лучше всего выражено. Постмодерн в этом диапазоне понятий является исключительным в силу того, что в ее рамках радикальная критика классической рациональности и попытка создать «постэпистемологические» принципы познания, отличные от классические принципы, основы которых сегодня только разрабатываются, и их верификация в качестве основы для конкретной познавательной процедуры затруднена из-за к тому, что любая известная науке проверка будет осуществляться с помощью обычной классической методики. Такие трудности, однако, не отменяют «автоматически» наличия в постмодернизме теоретической модели понимания современность эвристической ценности. Развенчание классической рациональности как единственный возможный подход к пониманию общества и способа существования научной знания, с одной стороны, и построение альтернативной модели такого исследования, напротив, заслуживают самого пристального внимания, особенно в связи с воспринятым наукой кризисом, не обошедшим социологическую знания. : «Мы часто пишем и говорим о кризисе позитивистского неэмпирического учения о научном познании как одного из крупнейших теоретических развития западной философии XX века... Однако перестройка методологического сознания осуществляется достаточно медленно, и поэтому концептуальные методы, лежащие в основе эмпиризма, все еще отождествляются с самая неизменная сущность научного исследования как такового». Один из фундаментальной предпосылкой для пересмотра

привычной эпистемологии была «смерть» идея прогресса. Это породило множество исследований в области социологии и философская западная литература, направленная на поиск новых основ социальной знание, связанное с иным типом рациональности: рациональностью непросвещенческого типа, предполагающей возможность познания, с одной стороны, научная, с другой, не predetermined идея прогресса и не отягощенная концепциями индустриальной цивилизации. Сложности такого поиска очевидны, как и широчайшие возможности, открывающиеся в случае успеха поиска. Его направление диктуется самой социальной действительностью — свидетельством возникновения нового тип рациональности все отчетливее проявляется не только в теоретической конструкций эпохи «пост...», но и в непосредственной повседневности, т. становится все более и более парадоксальным, виртуализированным, неопределенным. Новые модели предложенные классической наукой, все чаще терпят неудачу в быстро меняющемся общества, будучи не в состоянии определить характер и направленность происходящих изменений.

«...Постмодерн – это эпоха в развитии человечества, которая характеризуется нелинейным развитием, качественным ростом неопределенности многих социальных реальностей, что связано со случайностью, многовариантностью и альтернативного развития, а также с появлением виртуальных реальностей, в которых преобладают симулякры и симуляции. Для нелинейной социокультурной динамики социальные разрывы и развитие ризом естественны, что, по существу, способствует концу привычного мира и созданию нового мира с новое представление о порядке и хаосе. Это то, что делает детальное изучение постмодернизм как совокупность теоретических построений, фиксирующих кризисное состояние общества и ищет «антикризисную» модель его интерпретации и инструменты, подходящие для это особенно актуально.

Те, кто менее решают, но, похоже, выдвигают свои суждения более разумно, считают, что оптимальная дата 1968 года, время студентов в Париже. Взаимосвязь интеллектуальных конструкций, которые также отличаются высоким уровнем абстракции и Тем не менее, они, безусловно, оказали определенное влияние на формирование социальных теорий, в частности, постмодернистского добра, и отношение к «майской революции» стало на протяжении многих лет маркер, с помощью которого был идентифицирован французский интеллигент. Именно поэтому мы можем говорить о появлении постмодерности как новой эпохи после 1968 года - студенты (которые пришли из самой части, от буржуазных семей) выступили против «буржуазности», что означало, что они не хотели спокойного и хорошо кормящего. Вряд ли осознавая это в полной мере, студенты спрашивали под вопросом основных принципов Организации западного общества: демократия и либеральная экономика, созданные на основе лозунга «Либерта, Эгалите, Фрурит», почти априори в ее абсолютности, которые построены. Это ознаменовало отказ от до сих пор до сих пор модель просвещения общества общества равенства и справедливости, или, как было бы позже определено, современное общество. На появлении первых постмодернистских теорий не существует консенсуса среди ученых. Известный исследователь постмодернизма, Ихаб Хасан, считает, что постмодернизм начинается с появления литературной работы, а не теоретического трактата, Финнеганс Удюдэ (1939) Д. Джойс. Очевидно, что постмодерн – это то, что после модерна, более того, это этап в развитии общества, не только следуя современности, но и отрицая ее. Постмодернизм возник как теории, отрицающей основные принципы современности: веру в прогресс и способность классической науки способствовать этому прогрессу. Принципы модерна становятся объектом ожесточенной критики со стороны постмодернизма. Заметим также, что объективные предпосылки такой критики порождаются не только недоверием интеллигенции к основным идеям

современности, но и самой социальной реальностью. Жизнь, конечно, стала более удобно, но стало ли это разумным или справедливым? Даже самые ярые поборники прогресса вряд ли ответят на этот вопрос однозначно в утвердительный. Обществу срочно нужны новые ответы на старые вопросы о понимании общества и человека. Старые ответы, по большому счету, предполагают только ждать "светлого будущего", которое вот-вот наступит, но все затягивается по пути. Постмодернизм предлагает забыть о самой возможности единственного правильные ответы и пытается исправить «жизнь как она есть», считая, что «Вина» за пороки современная цивилизация связана с современностью, ее базовыми ценностями. Таким образом, критика модерн становится основой для постмодернистской рефлексии.

Признаки постмодернизма как теории, помимо критики модерна, включают: Яркими примерами символизации социальной реальности являются теории постмодернистские мыслители, абсолютизирующие понятие театра. В этом случае главным признаком общества становится маскарад, карнавал (в гораздо более широком смысле слово, чем это было с М.М. Бахтин). Политика, экономика, искусство, семья - все это представляет собой «всеобъемлющий шоу-бизнес». Театр (самобытное, то есть драматическое искусство) – это воспринимается как художественное опосредование общественной жизни. Это социальный институт, дает представление о механизме формирования и восприятия социальной реальности. В театр, соотношение телесного и духовного, единство знак и означаемое наиболее ясно видны. Он основан на телесном и имеет либидинальной основе, которая, в отличие от ханжеской «нетеатральной» социальной реальности, не скрывает. Поэтому театр является индикатором реально происходящих процессов, место в обществе, квинтэссенция происходящего в социуме.

✓ отрицание классической логики и классической теории знака;
герменевтизация мира и культуры, восприятие;

- ✓ мир как глобальный текст;
- ✓ отсутствие строгой систематизированной концепции;
- ✓ поиск нового в методологии познания социальная реальность, главным образом в герменевтике или психоанализе;
- ✓ построение новой концепции предмета, согласно которой оно теряет свою субстанциальную сущность и предстает как сочетание различных видов детерминант, прежде всего биологических и социальных;
- ✓ «симуляция» реальности: понимание общества как совокупности признаки, не имеющие отношения к реальности.

Рассмотрим эти особенности более подробно, исходя из «террариума единомышленников». Такова, вкратце, линия рассуждений известного театрального теоретика и автор теории перформативного поведения С. Мелроуз, которая весьма показательна постмодернизма. Социолог не только проводит аналогию между театром и общественной жизни, но и онтологизирует понятие театра, утверждая, что знаменитый мир - театр - это не метафора. Общество буквально бесконечно маскарад, светское зрелище. Разница между социальным театром и «просто театр» минимален - только по количеству энергии, затрачиваемой актером и, соответственно больше информации, которую он способен донести до большего числа зрителя. И актеры, и актеры играют роли — механизм тот же, разница только в степени напряжения игры и способности оценить его красоту, понимание красоты социального приключения. А общество из концепции различных теоретиков постмодернизма. Необходимо помнить, что противоречия между отдельными мыслителями постмодернистской направленности, а также противоречия внутри одной теории, являются атрибутивными чертами такого подхода к пониманию социальной действительности, либо выступают логическими и стилистическими признаками этой парадигмы.

Литература

1. Adams, Rachel. "The Ends of America, the Ends of Postmodernism." *Twentieth Century Literature: A Scholarly and Critical Journal* 53, no.3 (2007): 248-272.
2. Augustyn, Adam. "David Mitchell." In *Encyclopaedia Britannica*, November 30, 2015. Accessed September 1, 2016.
3. Coope, Jonathon. "The Ecological Blind Spot in Postmodernism." *New Formations* 64, (2008): 78-89.
4. Habibova, M. N. (2021). Jorjina Houellning "Queen of the desert" biografik asarida gertruda Bell timsoli tasviri. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 770-778.
5. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 1101-1105.
6. Habibova, M. N. (2022). THE HISTORY OF THE RUSSIAN EPISTOLARY NOVEL IN EIGHTEENTH CENTURY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(3), 135-139.
7. Habibova, M. N. (2022). EVALUATIVE OBSERVATION ON DH LAWRENCE'S EPISTOLARY ACHIEVEMENT. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH*, 2 (4), 489–494.
8. Habibova, M. (2022). THEORIES OF INTERTEXTUALITY AND THE BASIC FRAMEWORK OF KRISTEVA'S FORMULATION OF HER THEORY OF INTERTEXTUALITY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(5), 301-307.
9. Habibova, M. N. (2022). A BIOGRAPHY IS A SPECIALIZED FORM OF HISTORY AND BASIC TYPES OF BIOGRAPHIES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 495-503.
10. Habibova, M. N. (2022). Epistolary Novel as a Scientific Problem. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 211–214. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1575>

11. Habibova, M. N. (2022). The Epistolary Form and Art in Modernist Literature. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(10), 206–210. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1574>
12. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 1(5), 9-17.
13. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. Eurasian Journal of Academic Research, 2(5), 990-995.
14. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА “PERCY JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF”. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(3).
15. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 160-165.
16. Shavkatovna, M. A. (2022). ENLIGHTENMENT-MORAL, PHILOSOPHICAL, LINGUISTIC VIEWS OF MODERN CREATORS.
17. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan’s Work. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 180–185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>.
18. Mirzaeva Aziza Shavkatovna. (2021). Allusion As The Way Of Rendering Elements Of Ancient Greek Mythology In The Tissue Of Modern Literature. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 505-514. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-91>

19. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan's Work. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 180–185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>.
20. Aziza Mirzaeva Shavkatovna. (2022). THE INTERTEXTUAL AND INTERCULTURAL REFERENCES IN LODGE'S CAMPUS NOVELS. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 29–35. <https://doi.org/10.37547/ajps/Volume02Issue11-05>.
21. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION.